

XALQARO AVTOMOBIL YUK TASHISHDA ADR VA ATP SHARTNOMALARI BO'YICHA JAVOBGARLIKNI TARTIBGA SOLISH

Sheraliyeva Sh.Z

Xalqaro biznes-huquq fakulteti magistri
Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti
(O'zbekiston, Toshkent)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17513032>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 25-oktabr 2025 yil
Ma'qullandi: 28-oktabr 2025 yil
Nashr qilindi: 31-oktabr 2025 yil

KEY WORDS

Yevropa bitimi ADR (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road 1957) xavfli yuklarni avtoullovda xalqaro tashish tartibini belgilaydi

ABSTRACT

Maqolada xalqaro avtomobil transportida xavfli yuklar (ADR) va tez buziluvchi oziq-ovqat mahsulotlari (ATP) tashilishi bilan bog'liq javobgarlikning normativ-huquqiy asoslari tahlil qilinadi. Tadqiqotda yuk jo'natuvchi, tashuvchi, qadoqlovchi, yuklovchi va qabul qiluvchining majburiyatlari ADRning 1.4-bo'limi va ATPning texnik reglamentlari asosida ochib beriladi. Muallif ushbu shartnomalar to'g'ridan-to'g'ri moddiy tovon belgilamasligini, balki xavfsizlik, texnologik moslik va hujjatlashtirish standartlari orqali javobgarlikning taqsimlanishiga ta'sir ko'rsatishini asoslaydi. Shuningdek, transport vositasining texnik muvofiqligi, yorliqlash va temperatura rejimlariga rioya qilish amaliyotda CMR doirasidagi fuqarolik-huquqiy nizolarda aybni aniqlash mezoniga aylanishi yoritilgan. Maqola ADR va ATP normalarining xalqaro tashishlarda xavfning boshqarilishi, ishtirokchilarning mas'uliyat zanjiri va transportda xavfsizlik madaniyatini shakllantirishdagi o'rnini asoslaydi.

Yevropa bitimi ADR (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road 1957) xavfli yuklarni avtoullovda xalqaro tashish tartibini belgilaydi. ADR doirasida jo'natuvchi xavfli tovarlarni faqat bitim talablari asosida tasniflab, taqiqlangan moddalardan ozod qilib, maxsus ramzlar bilan belgilangan idishlarda jo'natishi kerak. Xalqaro amaliyotda ADR javobgarlikni to'g'ridan-to'g'ri tovon miqdori sifatida emas, balki tashish jarayonidagi ishtirokchilarning xavfsizlik majburiyatlari orqali belgilaydi. Mazkur majburiyatlar bajarilmasa, oqibatlar milliy huquq normalari (ma'muriy, fuqaroviy va ba'zan jinoiy choralar), shuningdek shartnomaviy rejimlar (masalan, CMR) bo'yicha baholanadi. Shu sababli ADR amalda "standart ehtiyot choralar"ni belgilaydi va xavfni kim nazorat qilayotgan bo'lsa, asosiy javobgarlik ham o'sha tomon zimmasida degan prinsipni mustahkamlaydi; bu yondashuv ADR 1.4-bobida tizimli tarzda aks etgan.

Jo'natuvchining asosiy majburiyatlari ADR 1.4.2.1-moddasiga ko'ra belgilanadi: jo'natuvchi yukni to'g'ri tasniflash, mos qadoqlash, markirovka/yorliqlash va tegishli yuk

hujjatini rasmiylashtirishga majbur. Shu bilan birga, tovarning xavf xususiyatlari (masalan, UN raqami, to'liq texnik nomi, klassi, qadoqlash guruhi) transport hujjatida ko'rsatilishi lozim; noto'g'ri tasnif yoki noto'g'ri hujjat keyingi barcha bosqichlarda xavfni oshiradi va jo'natuvchining javobgarlik riskini kuchaytiradi. Jo'natuvchi yuk topshirilgunga qadar xavfsiz holatda qadoqlash va yorliqlash choralari ko'rilganini ta'minlamasa, keyingi bosqichlarda yuzaga kelgan zararlar uchun regress da'volari paydo bo'lishi mumkin.

Tashuvchining vazifalari ADR 1.4.2.2-moddasiga ko'ra quyidagilardan iborat: hujjatlarning mavjudligi va mazmunini formal tekshirish, transport vositasi va jihozlarning ADRga mosligini ta'minlash, ekipajning maxsus tayyorgarligi va haydovchi guvohnomasi (driver training certificate) borligini tekshirish. Shuningdek, ADR 8.1.2-moddasiga ko'ra haydovchi yonida bo'lishi kerak bo'lgan hujjatlar tarkibi (transport hujjati, yozma ko'rsatmalar, ruxsatnomalar va boshqalar) aniq sanab o'tiladi; ADR 8.1.5-moddasiga ko'ra esa transport vositasida o't o'chirgichlar, shaxsiy himoya vositalari va favqulodda vaziyat jihozlari to'liq bo'lishi shart. Ushbu talablar bajarilmasa, bu holat huquqiy baholashda "ehtiyot choralari buzish" sifatida ko'riladi.

Qabul qiluvchining majburiyatlari ADR 1.4.2.3-moddasida ko'rsatiladi: qabul qiluvchi yukni qabul qilish jarayonida xavfsizlik talablaridan xabardor bo'lsa va shunga qaramay qabulni amalga oshirsa, oqibatlarini kamaytirish bo'yicha oqilona choralarni ko'rishi lozim. Ayrim holatlarda, qabul qiluvchining ehtiyotsizligi avariya oqibatlarini kuchaytirsa, u ham javobgarlik subyekti sifatida ko'rilishi mumkin. Bu yondashuv ADRdagi umumiy prinsiplarga – xavfni real boshqarayotgan shaxsning majburiyatlari ustunligiga – tayangan.

ADR, shuningdek, qadoqlovchi, yuklovchi, to'kuvchi (filler), tank operatori, konteyner/tankni ekspluatatsiya qiluvchi va tushiruvchi kabi ishtirokchilarning aniq majburiyatlarini ham belgilaydi. Masalan, ADR 1.4.3.1–1.4.3.7-moddalariga ko'ra qadoqlovchi qadoqlashning ADR talablariga muvofiqligini ta'minlashi, yuklovchi ortish vaqtida muvofiq jihozlardan foydalanishi, to'kuvchi esa tankni to'g'ri to'ldirish va yopish tartibiga rioya qilishi shart. Bu majburiyatlar zanjiri har bir bo'g'inda xavfni kamaytirish va keyinchalik javobgarlikni aniqlashni yengillashtirishga xizmat qiladi.

Hujjatlashtirish talablari ADR 5.4-bobi asosida belgilanadi: transport hujjatida yukning UN raqami, to'liq nomi, xavf klassi, qadoqlash guruhi, miqdori va zarur maxsus ko'rsatmalar aniq yozilishi kerak. Ushbu ma'lumotlar to'liq yoki to'g'ri bo'lmasa, bu – ayniqsa jo'natuvchi zimmasidagi majburiyat buzilishi sifatida – keyingi bosqichlarda tovon va regress da'volariga asos bo'ladi. Shuningdek, yorliqlash va plakatlash talablari (ADR 5.3-bobi) buzilganda, nazorat organlari tomonidan transport vositasini harakatdan chetlashtirish va ma'muriy choralar qo'llanishi mumkin; bu esa shartnomaviy munosabatlarda kechikish va qo'shimcha zararlarni keltirib chiqaradi.

Haydovchilarni tayyorlash va sertifikatlash ADR 8.2-moddasiga tayangan holda majburiydir: haydovchi alohida o'quv kurslarini o'tib, sinovdan o'tishi va amaldagi o'quv guvohnomasiga ega bo'lishi kerak; aks holda, xavfli yuklarni tashish taqiqlanadi. Bu talab ADR 8.1.2.2-moddasida haydovchi yonida bo'lishi zarur hujjatlar ro'yxatiga kiritilgan bo'lib, tekshiruv paytida guvohnoma yo'qligi tashuvchining ham, haydovchining ham javobgarlik riskini oshiradi.

Favqulodda hodisa va avariya yuz berganda xabar berish tartibi ADR 1.8.5-moddasiga ko'ra belgilangan: yuklovchi, to'kuvchi, tashuvchi, tushiruvchi yoki qabul qiluvchi avariya yuz

berganini aniqlashi bilan tegishli hisobot tayyorlashi shart va uni belgilangan muddatlarda taqdim etadi. Mazkur hisobot talablari bajarilmasa, nazorat organlari tomonidan sanksiyalar qo'llanishi mumkin; bundan tashqari, hisobot yo'qligi keyingi fuqaroviy da'volarda tarafning ehtiyot choralarini bajarmagani sifatida talqin qilinadi.

Xavfsizlik talablari ADR 1.10-bobi asosida qo'yiladi. Yuqori oqibatli xavfli yuklar uchun xavfsizlik rejasi ishlab chiqilishi, xodimlar xavfsizlik bo'yicha o'qitilishi, kirish-chiqish va saqlash ustidan nazorat o'rnatilishi lozim. Ushbu choralar buzilganda, kontrabanda, o'g'irlik yoki terrorizm xavfi oshadi va bu holatlar uchun ham javobgarlik milliy huquq qoidalari asosida baholanadi; ADRdagi majburiyatlarning aniq bo'linishi esa "kim nimani nazorat qilishi"ga ko'ra da'volarni yo'naltirishni yengillashtiradi.

Yo'lga chiqishdan avval tekshiruv va jihozlar bo'yicha talablar ADR 8.1.5-moddasiga ko'ra alohida tartibda belgilangan: transport vositalarida o't o'chirgichlar, to'sqincha belgilar, shaxsiy himoya vositalari, ko'z yuvish suvi, kanalizatsiya tarmog'iga tushishdan saqlovchi vositalar (zaruratga qarab) va boshqa zarur jihozlar bo'lishi kerak. Bu talablar bajarilgani hujjatlar bilan tasdiqlanadi va tekshiruvda ko'rsatiladi; bajarilmaganda, transport vositasi harakatlanishiga ruxsat berilmasligi yoki ma'muriy choralar qo'llanishi mumkin.

Yuqoridagi ADR talablari O'zbekiston huquqi bilan uyg'un qo'llanadi: Vazirlar Mahkamasining 2011-yil 16-fevraldagi 35-son qarori bilan tasdiqlangan "Xavfli yuklarni avtomobil transportida tashish qoidalari" talablariga muvofiq, tashish jarayonidagi ishtirokchilarning huquq va majburiyatlari, shuningdek javobgarlik choralari milliy darajada ham aniq belgilangan. Mazkur Qoidalarga ko'ra, xavfli yuklar bo'yicha terminlar, ishtirokchilar, ruxsatnomalar, hujjatlar va nazorat mexanizmlari – ADR talablariga mos ravishda – ichki tartibga singdirilgan.

Yana bir huquqiy manba sifatida Tez buziluvchi oziq-ovqat mahsulotlarini xalqaro avtomobil transportida tashish to'g'risidagi 1976-yilgi Kelishuv (ATP) doirasida faqat majburiyat va javobgarlik masalalarini yoritamiz. ATP to'g'ridan-to'g'ri fuqarolik-huquqiy (shartnomaviy) javobgarlikni belgilamaydi; u asosan texnik standartlar, transport vositalari va jihozlarning muvofiqligi, temperatura rejimlari, sertifikatlash va nazorat tartiblarini belgilaydi. Shu sababli, yukning buzilishi yoki sifatdan chiqishi bo'yicha tovon talablari odatda CMR yoki milliy huquq asosida ko'riladi; biroq ATP talablariga rioya qilinmaganligi ushbu talablarda ayb va sabab-oqibatni isbotlashda hal qiluvchi dalil bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Kontrakt tuzuvchi davlatlarning majburiyatlari. ATP talablari bo'yicha davlatlar ichki huquq tizimi orqali kompetent organlar va sinov laboratoriyalarini belgilaydi, ATPga muvofiqlikni sertifikatlaydi hamda boshqa a'zo davlatlar tomonidan berilgan muvofiqlik sertifikatlarini o'z hududida tan oladi. Mazkur yondashuv xalqaro tashuvlarda yagona standartlar asosida hujjatlarning o'zaro tan olinishi va tekshiruvlarning soddalashtirilishini ta'minlaydi.

Tashuvchining majburiyatlari. ATPga muvofiq, tashuvchilar tez buziluvchi mahsulotlarni faqat mos toifadagi maxsus jihozlangan transport vositalarida tashishi, jihozlar ATP sertifikatiga ega bo'lishi va amaldagi sinov muddatlari ichida bo'lishini ta'minlashi shart. Sertifikatlangan izotermik korpus va sovitish qurilmasining mosligi uchinchi tomon sinovi orqali tekshiriladi; bu talablarga rioya etilishi yuk sifati va sanitariya xavfsizligi bilan bevosita bog'liq.

Jihoz toifalari va temperatura rejimlari. ATP ilovalarida izotermik ("IN"), sovitiladigan ("R"), mexanik sovitishli ("F") va isitiladigan ("H") kabi toifalar, shuningdek ma'lum mahsulot guruhlari uchun ruxsat etilgan maksimal (yoki minimal) transport temperaturasi belgilangan. Tashuvchi real tashish jarayonida mazkur rejimlarni ushlab turishi, kuzatuv va o'lchash moslamalarining ishlashini ta'minlashi zarur. Temperatura rejimiga rioya qilinmagani tovar sifatining buzilishi xavfini oshiradi va CMR doirasida talablar qo'yilganda tashuvchining ehtiyotkorlik burchini buzganini ko'rsatadigan dalil sifatida baholanishi mumkin.

Hujjatlar va identifikatsiya. ATP sertifikat va transport vositasi (kuzov)dagi belgilash (klass va sinf ko'rsatkichlari) tashish vaqtida mavjud bo'lishi, chegara va nazorat punktlarida taqdim etilishi kerak. Sertifikat muddati o'tgan yoki jihoz belgilashlari mos kelmagan holatda, vakolatli organlar transportni davom ettirishni cheklashi yoki qayta sertifikatlashni talab qilishi mumkin. Bu holatlar amalda yukning o'z vaqtida yetkazilmasligiga olib kelishi ehtimoli bor va shartnomaviy kechikishlar yuzasidan nizolarni keltirib chiqaradi.

Sertifikatning amal qilish muddati va qayta sinovlar. ATP sertifikat odatda dastlabki muddatga beriladi va ma'lum yillardan so'ng resertifikatlash talab etiladi; resertifikatlash jarayonida izolyatsiya ko'rsatkichlari, sovitish qurilmasining ishga yaroqliligi va jihozning umumiy holati tekshiriladi. Sertifikat amal qilmagan holda tashish ATP talablari buzilishi hisoblanadi va bu yo'lovchi mamlakatlar hududida ma'muriy choralari va tashishni to'xtatish choralari qo'llanishiga sabab bo'lishi mumkin (qarang: UNECE va milliy vakolatli organlar haqidagi axborotlar).

O'zaro tan olish va nazorat. ATP tizimi a'zo davlatlarning sertifikatlari o'zaro tan olinishini nazarda tutadi; bu, bir tomondan, eksport-import oqimlarida takroriy texnik tekshiruvlar sonini kamaytiradi, ikkinchi tomondan, milliy nazorat organlari uchun umumiy standartlar asosida tez va aniq qaror qabul qilish imkonini yaratadi. Amaliyotda nazorat asosan hujjat va vizual ko'rik, shuningdek temperaturani qayd etuvchi qurilmalar yozuvlarini tekshirish orqali amalga oshiriladi.

ATP talablari va fuqarolik javobgarligi o'rtasidagi bog'liqlik. ATP kuchga ega bo'lgan yo'nalishlarda, ATP standartlariga rioya etilmaganligi ko'pincha shartnomaviy munosabatlarda 'ehtiyotkorlik burchi buzilishi' sifatida talqin qilinadi. Masalan, yukning buzilishi aniqlansa va temperatura yozuvlari ATP rejimlariga mos kelmagani ko'rinsa, bu CMR bo'yicha tashuvchining javobgarligini kuchaytiradi; aksincha, sertifikatlangan jihozdan foydalanilganligi, temperatura rejimlari to'liq saqlangani va yetarli nazorat yuritilgani isbotlansa, tashuvchi o'zini himoya qilishi osonlashadi. Shu ma'noda ATP talablari nizolarda 'standartga muvofiqlik' mezonini beradi.

Milliy darajadagi tatbiq. Ko'plab davlatlar ATP normalarini milliy huquqiga inkorporatsiya qilgan va kompetent organlar ro'yxatini e'lon qilgan. Masalan, Buyuk Britaniya tajribasida ATP xalqaro yo'nalishlar uchun majburiy bo'lib qolmoqda; sertifikatlash va sinovlar milliy vakolatli organlar orqali tashkil etiladi. Shunga o'xshash tarzda, Yevropaning boshqa davlatlarida ham COCH (Polsha) kabi muassasalar ATP sinov va sertifikatlash ishlarini bajaradi.

Amaliy moslik va isbotlash. Tashuvchining ATPga muvofiqligi quyidagi elementlar orqali hujjatlashtiriladi: amal qiluvchi sertifikat; transport vositasidagi belgilashlar; profilaktik xizmat ko'rsatish va resertifikatlash dalolatnomalari; temperatura yozuvlari va kuzatuv tizimlari chiqishlari. Ushbu ma'lumotlar yuk buzilishi, sifat o'zgarishi yoki kechikish bilan bog'liq da'volarda isbot vositasi sifatida biriktiriladi. Mutanosib ravishda, jo'natuvchi va qabul qiluvchi

ham to'g'ri yuklash, yopish, qadoqlash hamda yuk qabul qilishdagi temperatura nazoratini tasdiqlovchi dalillarni saqlab borishi kerak.

Xulosa qilib aytish joizki, ATP fuqarolik javobgarligi chegaralarini bevosita belgilamagan bo'lsa-da, u tashuvchi zimmasiga aniq texnik va tashkiliy majburiyatlarni yuklaydi hamda ushbu majburiyatlarga rioya etilishini sertifikatlash va nazorat mexanizmlari orqali ta'minlaydi. Natijada, ATP talablari amalda CMR doirasida ko'riladigan da'volarda asosiy standart sifatida ishlaydi: ATPga muvofiqlik – himoya dalili, ATPdan og'ish esa – aybni tasdiqlovchi dalil bo'lishi mumkin. Shuning uchun xalqaro tez buziluvchi mahsulotlar tashuvida shartnoma tuzayotgan tomonlar ATP sertifikatlari, temperatura rejimlari va kuzatuv infratuzilmasini hujjat darajasida aniq qayd etishi va nazorat qilishlari lozim.

